

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ТИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Акбаров Шоҳаббос Ҳакимжон ўғли,

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети

Рақамли иқтисодиёт факультети 3-курс талабаси

Аннотация: Ушбу мақола қишлоқ хўжалигида инновацион технологияларни жорий этиш тизмини ривожлантириш ва таҳлил қилишга бағишланган. Қишлоқ хўжалигини диверсификация қилиш, туманлар ҳудудларини тупроқ-иқлим шароитларига мос боғдорчилик, узумчилик, сабзавот-полизчилик, картошкачилик ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини етиштиришга ихтисослаштириш орқали ички ва ташқи бозор ҳолати ўрганилган.

Калит сўзлар: Аграр соҳа, ишлаб чиқариш, инновация, инновацион технология, инновацион муҳит, кўрсаткич, услубият, самарадорлик, сифат, ўсимликчилик, қишлоқ хўжалиги.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, қишлоқ хўжалигига замонавий инновацион технологияларни жорий этиш бўйича жиддий ва самарали чоралар кўрилаётган бўлиб, ушбу йўналишдаги ислохотлар секторнинг рақобатбардошлигини ошираётганлиги ҳамда мавжуд муаммоларни янги имкониятларга айлантираётганлиги, кўпчиликка сир эмас. Айниқса, бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги «Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш тўғрисида»ги ПФ-659 Фармони қабул қилинганлиги, соҳа ривожини учун муҳим қадам бўлди. Шу сабабли, дастлабки босқичда республика бўйича 55 та туман мева-сабзавотчиликка ихтисослаштирилди. Бироқ, ушбу йўналишда амалга оширилаётган ишлар, кўрилаётган чора-тадбирларга қарамадан ҳудудларнинг салоҳиятидан самарали фойдаланиш тизими йўлга қўйилмаган.

Қишлоқ хўжалигини диверсификация қилиш, туманлар ҳудудларини тупроқ-иқлим шароитларига мос боғдорчилик, узумчилик, сабзавот-полизчилик, картошкачилик ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини етиштиришга ихтисослаштириш орқали ички ва ташқи бозор талабларига жавоб берадиган

рақобатбардош маҳсулотлар етиштиришни кўпайтириш ҳамда илм-фан янгиликларини кенг жорий этиш ва маҳсулот ишлаб чиқарувчиларнинг моддий манфаатдорлигини ошириш мақсадида:

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини амалга ошириш бўйича қуйдаги ишлар белгилаб олинди:

-республика ҳудудларини босқичма-босқич қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг муайян турларини етиштиришга ихтисослаштириш;

-республика ҳудудларини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг муайян турларига ихтисослаштириш ишларини самарали ташкил этиш мақсадида эксперимент тариқасида 2020-2022 йиллар давомида Жиззах вилоятининг жами 116,3 минг гектар қўшимча ер майдонларини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришга ихтисослаштириш тўғрисидаги таклифлари маъқулаш.

Бунда, тижорат банклари томонидан лойиҳаларни молиялаштириш, шу жумладан, айланма маблағларни шакллантиришга кредитлар ажратишда қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилсиз ҳамда барпо этилаётган қувватларни ташкил этиш даврига кредитнинг асосий қарзидан имтиёзли давр берилади.

Шу боисдан, республика иқтисодиётини эркинлаштириш ва модернизациялаш шароитида аграр секторни тизимли ва узлуксиз тараққиётини таъминлаш учун унинг тармоқларида инновацион фаолликни жадаллаштириш, замонавий агротехнологияларни изчиллик билан жорий этиш асосида самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада Республикамиз Президенти Ш.Мирзиёев “Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади. Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак”, деб таъкидлаганлар.

Дархақиқат, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегиясида “... таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини муттасил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотни ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш” лозимлиги қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш борасида устувор вазифа сифатида белгилаб берилган. Ушбу вазифалар ижросини таъминлаш кўп жиҳатдан республикамиз қишлоқ хўжалигида инновацион, ресурс-тежамкор технологиялардан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштиришни талаб этади. Шунинг баробарида қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологиялардан фойдаланишни иқтисодий баҳолаш усулларини ўрганиб чиқиш асосида самарадорликни белгиловчи барча кўрсаткичларни оптималлаштириш бўйича услубий ёндашув ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш, улар асосида инновацион фаолиятни бошқаришнинг самарали тизимини шакллантириш долзарб аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалигида инновацион технологиялардан фойдаланишни баҳолашнинг услубиятини таҳлил қилишдан аввал, инновация ва инновацион жараён тушунчалари таърифининг адабиётлардаги қисқача шарҳини келтириш мақсадга мувофиқ бўлади. Даставвал, инновациялар назариясини шаклланиши ва ривожланишига австриялик олим Й. Шумпетер катта ҳисса қўшган. 1930-йилларда Й. Шумпетер томонидан инновация тушунчаси киритилди, ва у маҳсулот ишлаб чиқариш, сотиш, етказиш жараёнларида янги ёки такомиллаштирилган техник, технологик, ташкилий характердаги қарорларни қўллаш оқибатида мумкин бўлган ўзгаришларни билдирар эди. Шунингдек, ўзгаришлар нуқтаи назаридан инновацияларга Ла Пьерре, Ю.Яковец, Ф. Валента, Л. Волдачкова ва бошқалар таъриф бериб, “инновация - бошланғич ҳолатдан янги ҳолатга ўтиш йўли билан хўжалик ички тузилмасида содир бўлган ҳар қандай ўзгариш” ёки “ижодий ғоянинг ривожланиши ва уни тайёр маҳсулот, жараён ёки тизимга айланиши” деб қарашади.

Бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётган даврда давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда. Жаҳон тажрибаси барча соҳаларда сифатли ўсишни таъминловчи инновацияларни узлуксиз тарзда амалиётга жорий этиш жамият ва иқтисодиёт ривожланишини ҳаракатга келтирувчи кучга айланганлигини кўрсатмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь.

2. Алтухов А.И., Нечаев В.И. Экономические проблемы инновационного развития зернопродуктового подкомплекса России. – М.: Издательство Насирдинова В.В., 2015. – 477 с

3. Uktamov, X. (2020). Korxonalarining iqtisodiy xavfsizlik tizimini tashkil etishning nazariy asoslari. Архив научных исследований, (21). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90A AAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAJ:qjMakFHDy7sC

4. Uktamov, X. (2020). Механизмы экономической безопасности предприятий. Архив научных исследований, 34. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90A AAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAJ:WF5omc3nYN oC

5. Uktamov, X. (2020). Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда деҳқон хўжаликларининг ўрни. Архив научных исследований, 34. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90A AAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAJ:LkGwnXOMwf cC

6. Uktamov, X. (2020). Саноат корхоналарининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш йўллари. Архив научных исследований, 35. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90A AAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAJ:aqlVkm33-oC

7. Uktamov, X. (2021). Пандемия шаротида саноат корхоналарининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш йўллари. Архив научных исследований. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90A AAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAJ:L8Ckcad2t8MC

8. Uktamov, K. (2021). The Role of Economic Security in the Enterprise Management System. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892). <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=ru&q=related:5wjjaX9iheQJ:scholar.google.com/>

9. Khayrullo Nasrullayevich Khasanov, Dinora Alisherovna Baratova, Khusniddin Fakhriddinovich Uktamov, Dildora Bokhodirovna Abdusattarova Improving the Practice of Attracting Financial Resources from the International Capital Market to the Corporate Sector of the Economy. The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAJ:M3NEmzRMikIC

10. Abdusamat ugli Dadabaev, U., Faxriddinovich Uktamov, K., Abdurakhimovich Isadjanov, A., Rustamovich Sodikov, Z., & Sherkulovna Batirova, N. (2021, December). Ways to Improve Integration of Uzbekistan in Global Financial Services with the Participation of Takaful Companies in the Conditions of Development of the Digital Economy. In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 440-446).

11. Faxriddinovich, K., Abdurakhimovich, A., Sodikov, Z. R., & Batirova, N. S. (2021). WAYS TO IMPROVE INTEGRATION OF UZBEKISTAN IN GLOBAL

FINANCIAL SERVICES WITH THE PARTICIPATION OF TAKAFUL COMPANIES
IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.